
**DIREITO COOPERATIVISTA: A IMPLEMENTAÇÃO DE
COOPERATIVA RURAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO RIO
PRETO EM LAGOA DO TOCANTINS**

DOI: 10.5281/zenodo.18016650

Bárbara Pereira Xavier¹

¹Pós-Graduação *Lato Sensu* em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
barbaraxavier798@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6835797350080331>

Hamerson Gomes Dall Agnol²

²Pós-Graduação *Lato Sensu* em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
hamersongomes@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/1210539394187025>

Henrique Guimarães Marinho³

³Pós-Graduação *Lato Sensu* em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
hmarinho.contato@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7233572243901369>

Indiara Andressa Mello Vitor⁴

⁴Pós-Graduação *Lato Sensu* em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
indiaravitor@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4485161324302388>

Marinalva Tavares Campos⁵

⁵Pós-Graduação *Lato Sensu* em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
campos.marinalva@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3000541951275655>

Matheus Sousa Mendes⁶

⁶Pós-Graduação *Lato Sensu* em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
matheus.mendes@tjto.jus.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8023487174212076>

Leonardo de Andrade Carneiro⁷

⁷Pós-Graduação *Lato Sensu* em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
leonardo.andrade@uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236550947764476>

Valdirene Cássia da Silva⁸

⁸Pós-Graduação *Lato Sensu* em Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da Magistratura Tocantinense
valdirene.silva0@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2071561110428532>

AT01: Políticas públicas.

A implementação de cooperativas rurais em territórios tradicionais, especificamente em comunidades quilombolas, demanda abordagens que transcendam a simples organização produtiva, necessitando integrar dimensões jurídicas, sociais e educacionais para efetivar o desenvolvimento local. A compreensão de como diferentes modelos cooperativistas impactam a autonomia dessas populações é fundamental para o desenho de políticas públicas mais assertivas. Esta revisão sistemática teve como objetivo principal examinar e comparar experiências de cooperativas rurais brasileiras para identificar estratégias de implementação que, além de viabilizarem a produção, fortaleçam a cidadania e a autonomia socioeconômica em comunidades quilombolas no Brasil. A pesquisa consistiu em uma revisão sistemática que analisou comparativamente dois estudos de caso distintos na região Norte do país: a cooperativa integral Quilombarras, situada no estado do Tocantins, e a Cooperativa D’Irituia, localizada no estado do Pará. A análise focou nas metodologias de implementação, no tipo de suporte externo recebido e nos impactos sobre a organização comunitária e a gestão territorial. A experiência da Quilombarras demonstrou que a adoção de um modelo de cooperativa integral — unindo produção agroecológica, distribuição solidária e autogestão — foi bem-sucedida devido ao suporte contínuo de instituições acadêmicas e movimentos sociais, somado a uma assessoria jurídica especializada para proteção de direitos territoriais. Esse arranjo holístico permitiu o controle efetivo dos trabalhadores sobre os meios de produção e o fortalecimento da identidade cultural. Por outro lado, as evidências da Cooperativa D’Irituia indicaram que, embora os sistemas agroflorestais tenham obtido êxito produtivo e gerado diversificação de renda, a ausência de suporte jurídico documentado e a falta de investimento em educação cooperativa limitaram a conscientização dos membros e a plenitude dos resultados de cidadania. Conclui-se que o sucesso produtivo isolado é insuficiente para garantir a autonomia em comunidades quilombolas. A implementação eficaz requer parcerias multissetoriais que forneçam suporte jurídico e educacional contínuo, além de condições políticas externas favoráveis. O modelo integral mostra-se mais adequado para atender simultaneamente às demandas produtivas e de direitos territoriais, evidenciando que o investimento público e o ambiente político influenciam diretamente a sustentabilidade e o impacto social desses empreendimentos.

Palavras-chave: Autonomia Socioeconômica; Cidadania; Comunidades Quilombolas; Cooperativismo Rural; Políticas Públicas.

REFERÊNCIAS

BENINI, Edi Augusto; BENINI, Elcio Gustavo; PACHECO, Adriano Pereira de Castro. **Cooperativa integral, organicidade socioprodutiva e governança autogestionária: explorando confluências, possibilidades e limites para a construção de um território sustentável.** *Redes*, v. 27, 2022. DOI: <https://doi.org/10.17058/redes.v27i1.17516>

DOS SANTOS, Rayssa Silva *et al.* **Experiência interdisciplinar na cooperativa d’Irituia.** *Revista de Gestão e Secretariado*, v. 14, n. 10, p. 18720-18726, 2023. DOI: 10.7769/gesec.v14i10.1706